

РЕФОРМЫ В УЗБЕКИСТАНЕ ГЛАЗАМИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКСПЕРТА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6442940>

Дадаев Боходир Гайратович

Студент факультета международного права Университета мировой экономики и дипломатии

Аннотация: Данная статья в некоторой степени знакомит читателя с работой, проводимой в рамках социально-экономических и культурных преобразований в Новом Узбекистане. Статья также основана на взглядах зарубежных экспертов на поэтапное развитие реформ и дает информацию по данной теме через конкретные идеи.

Ключевые слова: *Новый Узбекистан, Реформы, Стабильность, Соседство, Международный валютный фонд, Всемирный банк, ООН.*

Создание нашей независимой страны явилось плодом великой инициативы Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова. После смерти отца нации приход к власти новой политической элиты и нового лидера поставили перед собой важную задачу придания нового облика проводимым в Узбекистане реформам и их признания международным сообществом. Этот процесс также направлен на то, чтобы прославить уникальные аспекты нашего общества, которое теперь называется Новым Узбекистаном, и иметь максимально возможное влияние в мировой политике.

Важные новости последних лет, такие как реформы экономического развития, улучшение функционирования свободных экономических зон, создание широких возможностей для бизнеса и инвестиционного климата, в последние годы привлекли внимание всего мира. В частности, следует отметить масштабную работу по выводу социальной сферы на этап обновления. Разработка специального механизма выделения кредитов и субсидий для молодежи и семей, нуждающихся в социальной защите, явилась одним из важных шагов в переходе к этапу экономической и финансовой стабильности в стране, увеличения доходов семьи. В политической сфере основным критерием власти становится идея о том, что «народ должен служить своему народу, а не госструктурам»¹. В результате многолетней политики, основанной на этом принципе, как никогда актуально стремление к повышению правосознания и дееспособности в обществе. Через это перед нами стоит актуальная задача

¹ Обращение Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева к Олий Мажлису. 28.01.2020.

вовлечения Узбекистана в процесс активной демократизации, обеспечения его совершенствования на этапе коренных качественных изменений.

Государственная политика Узбекистана в социально-экономической, духовной и политической сферах положительно трактуется многими представителями международных организаций и экспертами. В частности, д-р Андрис Спрудс, профессор, директор Латвийского института международных отношений, так прокомментировал нынешнюю политику Узбекистана: «Это играет роль».

Джон МакГрегор, координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане, сказал: «За свою карьеру я никогда не сталкивался с таким уникальным институтом, как Узбекистан, который является уникальным и социально поддерживающим соседством. Он играет важную роль в защите прав детей, укреплении семьи, обеспечении гендерного равенства, воспитании и подготовке молодежи к семейной жизни. Обращает на себя внимание уважение к старшему поколению, его роль в развитии и стабильности микрорайона. Семейные проблемы решаются с помощью общины». - Он рассказал об уникальных преимуществах единственного в стране махаллинского института.

19 сентября 2017 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялась встреча Президента Ислама Каримова с Генеральным секретарем Антониу Гутерришем в рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Примечательно, что в ходе этих встреч директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард рассказала о проводимых в стране масштабных реформах, назвав их ренессансом Узбекистана, началом новой эпохи возрождения.

«Пандемия COVID-19, смягченная благодаря своевременной и жесткой политике властей, оказала краткосрочное негативное влияние на население и экономику Узбекистана. Хотя пандемия оказала серьезное влияние на экономику в первой половине 2020 года, что привело к серьезным трудностям, решительные и своевременные меры смягчили рецессию. К ним относятся решительные меры в области здравоохранения и применение комплексных фискальных, денежно-кредитных и финансовых мер, которые были реализованы в обмен на значимую макроэкономическую политику и значительную международную поддержку в последние годы. В результате активность возобновилась во второй половине 2020 года, и Узбекистан стал одной из немногих стран, показавших положительный рост в 2020 году». - говорится в официальном издании Международного валютного фонда в апреле 2021 года.

Об экономике Узбекистана «Узбекистан переживает огромные экономические реформы, ориентированные на рынок. Правительство унифицировало обменный курс с сентября 2017 года и либерализовало валютный рынок, приступило к либерализации цен и торговли, а с января 2019

года значительно снизило налоговые ставки для фирм и физических лиц. Обновленное обязательство по визам и вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО) было введено для развития туризма и бизнеса. Правительство расширило охват сети социального обеспечения и значительно улучшило доступность экономической статистики. «Развитие Узбекистана было впечатляющим, и как новый реформатор он может извлечь уроки из уроков других стран с переходной экономикой». - говорит группа экспертов Всемирного банка в аналитическом издании под названием “UZBEKISTAN Toward A New Economy. Country Economic Update.”

«Узбекистан начал преодолевать сложную бизнес-среду. Укрепление прав собственности и других деловых прав и расширение возможностей судов по рассмотрению экономических споров стало важным шагом в развитии частного предпринимательства». Книга "Uzbekistan Diagnostic: Assessing Progress and Challenges in Unlocking the Private Sector's Potential and Developing a Sustainable Market Economy" Ханса Хольцхакера, эксперта Европейского банка реконструкции и развития.

В заключение можно сказать, что государственная политика, проводимая сегодня в Узбекистане на основе продуманного плана, тепло приветствуется мировым сообществом, и на основе различных подходов вносятся предложения по устранению недостатков. Это один из ключевых факторов обеспечения дальнейшего развития и совершенствования нашей страны.

REFERENCES:

1. Официальный сайт Президента Республики Узбекистан.
<https://president.uz/oz>
2. Официальный сайт Международного валютного фонда.
<https://www.imf.org/media/Files/Publications/CR/2021/English/1UZBEA2021001.a.shx>
3. Официальный сайт Всемирного банка.
<https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan/overview>
4. Официальный сайт Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан
<http://isrs.uz/en/ozbekiston-va-mo-oav-nigohida/markazij-va-zanubij-osie-mintakalari-ucun-ulkan-tasavvur-pajdo-buldi-cnn>
5. История Узбекистана (период независимости) Учебник для учащихся 11 классов общеобразовательных школ – Т. : G‘afur G‘ulom, 2018.
6. Обращение Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева к Олий Мажлису. 28.01.2020.